

УДК: 37.037:796.011.3

ЖОГОРКУ КЛАССТЫН ОКУУЧУЛАРЫН ДЕНЕ ТАРБИЯ САБАКТАРЫНДА СТАНДАРТТУУ ЭМЕС ЖАБДЫКТАРЫН КОЛДОНУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ

КЕЛДИБАЕВ ОМАД АДЫЛОВИЧ

Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин магистранты

АБДУРАХМОНОВ ХУСНИДДИН НАЖМИДДИНОВИЧ

Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин
Гуманитардык-педагогикалык факультетинин дене тарбиянын теориясы жана
методикасы кафедрасынын окутуучусу

Аннотация. Бул макалада жогорку класстын окуучуларынын дене тарбиялык даярдыгын жогорулатууда мектеп спорт аянтчасында стандарттуу эмес жабдыктарды колдонуунун натыйжалуулугу изилденди. Изилдөө Ош шаарындагы №20 И. Разаков атындагы жана №6 А. С. Макаренко атындагы орто мектептердин 9–11-классынын 60 окуучусунун катышуусунда жүргүзүлдү. Эксперименттик топто стандарттуу эмес жабдыктар (шиналар, аркандар, рукоход, турник, кум мүшөктөр ж.б.) колдонулуп, контролдук топ салттуу ыкма менен окутулду. Изилдөөдө педагогикалык эксперимент, тестирилөө жана математикалык-статистикалык ыкмалар колдонулду. Жыйынтыктар көрсөткөндөй, эксперименттик топто ылдамдык, күч, чыдамкайлык жана координация көрсөткүчтөрү кыйла жогорулаган. Стандарттуу эмес жабдыктар окуучулардын кыймыл активдүүлүгүн, сабакка кызыгуусун жана жалпы физикалык даярдыгын арттырууда натыйжалуу каражат экени аныкталды. Мындан тышкары, бул ыкма материалдык базасы чектелүү мектептерде да ийгиликтүү колдонууга мүмкүнчүлүк берери далилденди.

Түйүндүү сөздөр: дене тарбия, стандарттуу эмес жабдыктар, окуучулар, физикалык даярдык, кыймыл активдүүлүгү, педагогикалык эксперимент, мектеп, координация

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ

КЕЛЬДИБАЕВ ОМАД АДЫЛОВИЧ

Магистрант Кыргызско-Узбекского международного университета им. Б. Сыдыкова

АБДУРАХМОНОВ ХУСНИДДИН НАЖМИДДИНОВИЧ

Преподаватель кафедры теории и методики физического воспитания гуманитарно-педагогического факультета Кыргызско-Узбекского международного университета имени Б. Сыдыкова

Аннотация. В данной статье исследуется эффективность использования нестандартного оборудования на школьных спортивных площадках для повышения физической подготовки учащихся старших классов. Исследование проводилось с участием 60 учащихся 9-11 классов средних школ № 20 им. И. Разакова и № 6 им. А. С. Макаренко в Оше. В экспериментальной группе использовалось нестандартное оборудование (шины, канаты, поручни, перекладины, мешки с песком и др.), а контрольная группа тренировалась традиционным методом. В исследовании использовались педагогический эксперимент, тестирование и математико-статистические методы. Результаты показали, что в экспериментальной группе значительно повысились показатели скорости, силы, выносливости и координации. Было установлено, что нестандартное оборудование является эффективным средством повышения двигательной активности учащихся, интереса к уроку

и общей физической подготовленности. Кроме того, было доказано, что этот метод может успешно применяться даже в школах с ограниченными материальными ресурсами.

Ключевые слова: физическое воспитание, нестандартное оборудование, учащиеся, физическая подготовленность, двигательная активность, педагогический эксперимент, школа, координация

RULES FOR THE USE OF NON-STANDARD EQUIPMENT IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS OF HIGHER-GRADE STUDENTS

KELDIBAEV OMAD ADYLOVICH

Master's student of the Kyrgyz-Uzbek International University named after B. Sydykov

ABDURAKHMONOV KHUSNIDDIN NAZHMIDDINOVICH

Lecturer, Department of Theory and Methods of Physical Education, Humanitarian and Pedagogical Faculty, Kyrgyz-Uzbek International University named after B. Sydykov

Abstract. This article studies the effectiveness of using non-standard equipment on school sports grounds in improving the physical education readiness of high school students. The study was conducted with the participation of 60 students of grades 9-11 of secondary schools No. 20 named after I. Razzakov and No. 6 named after A. S. Makarenko in Osh. The experimental group used non-standard equipment (tires, ropes, handrails, horizontal bars, sandbags, etc.), and the control group was trained using the traditional method. The study used pedagogical experiment, testing and mathematical-statistical methods. The results showed that the experimental group significantly increased the indicators of speed, strength, endurance and coordination. It was found that non-standard equipment is an effective means of increasing the motor activity of students, interest in the lesson and general physical fitness. In addition, it was proven that this method can be successfully used even in schools with limited material resources.

Keywords: physical education, non-standard equipment, students, physical fitness, motor activity, pedagogical experiment, school, coordination

Киришүү

Жогорку класстын окуучуларынын дене тарбиялык даярдыгын өркүндөтүү жалпы билим берүү системасынын маанилүү багыттарынын бири болуп эсептелет. Бул маселе окуучулардын ден соолугун чыңдоого, кыймыл активдүүлүгүн жогорулатууга, функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүүгө жана дени сак жашоо образына тарбиялоого түздөн-түз байланыштуу. Кыргыз Республикасынын билим берүү тармагындагы нормативдик документтеринде окуучулардын физикалык өнүгүүсүнө, дене тарбия сабактарынын сапатына жана кыймыл маданиятын калыптандырууга өзгөчө көңүл бурулат [1;2].

Бирок мектеп практикасында дене тарбия сабактарын толук кандуу уюштурууга тоскоол болгон бир катар объективдүү маселелер бар. Алардын ичинде спорттук инвентарлардын жана жабдуулардын жетишсиздиги, спорт залдын же аянтчанын материалдык-техникалык базасынын чектелүүсү, ошондой эле окуучулардын кызыгуусун ар дайым сактап турууга ылайыктуу жаңы ыкмалардын аздыгы өзгөчө орунду ээлейт. Мындай шарттарда стандарттуу жабдыктарга альтернатива катары стандарттуу эмес жабдыктарды колдонуу өзгөчө актуалдуу болуп калат [3;4].

Стандарттуу эмес жабдыктар деп спорттук сабактарда салттуу инвентарлардын ордуна же кошумча каражат катары колдонулган, жергиликтүү жеткиликтүү материалдардан даярдалган шаймандар түшүнүлөт. Аларга шиналар, аркандар, кум толтурулган мүшөктөр, түрдүү салмакта куюлган бетон тапштар, пластик бөтөлкөлөр, жыгач таякчалар, ар кандай салмактагы табигый же жасалма предметтер кириши мүмкүн. Мындай жабдыктарды колдонуу

окуучулардын күч, ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана координация сыяктуу негизги физикалык сапаттарын өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт [5;6].

Илимий адабияттарды талдоо көрсөткөндөй, дене тарбия сабактарында стандарттуу эмес жабдыктарды колдонуу окуучулардын кыймыл активдүүлүгүн жогорулатат, сабакка болгон эмоционалдык кызыгуусун күчөтөт жана машыгуу процессин мазмундук жактан байытат [7;8]. Айрыкча өспүрүм курактагы окуучулар үчүн бул ыкма маанилүү, анткени бул куракта организмдин функционалдык системалары активдүү өнүгүп, мотордук жөндөмдөрдү калыптандыруу өзгөчө натыйжалуу жүрөт [9].

Ош шаарындагы №20 И. Раззаков атындагы жана №6 А. С. Макаренко атындагы орто мектептердин шартында да бул маселе практикалык мааниге ээ. Бул билим берүү уюмдарында жогорку класстын окуучуларынын дене тарбия сабактарын уюштурууда стандарттуу спорттук жабдыктардын көлөмү ар дайым эле жетиштүү боло бербейт. Ошондуктан мектеп аянтчасынын мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдалануу, арзан жана жеткиликтүү материалдардан даярдалган жабдыктарды киргизүү, ошондой эле сабактын натыйжалуулугун жогорулатуу максатында жаңы педагогикалык чечимдерди колдонуу зарыл болуп саналат [10;11].

Бул багыттагы изилдөөлөрдүн айрым жыйынтыктары стандарттуу эмес жабдыктарды колдонуу окуучулардын машыгууга болгон ички мотивациясын күчөтөрүн, кыймыл тапшырмаларды аткарууда алардын активдүүлүгүн арттырынын жана сабактагы дисциплинаны жакшыртынын көрсөтүп турат [12;13]. Бирок бул маселени жогорку класстын окуучуларынын мисалында, өзгөчө шаардык мектептердин шартында комплекстүү түрдө изилдеген иштер али да жетишсиз.

Ушуга байланыштуу, Ош шаарынын №20 И. Раззаков атындагы жана №6 А. С. Макаренко атындагы орто мектептеринин жогорку класстын окуучулары менен жүргүзүлгөн изилдөө өзгөчө мааниге ээ. Анда мектеп спорт аянтчасынын стандарттуу эмес жабдыктарын пайдалануунун окуучулардын физикалык даярдыгына тийгизген таасирин аныктоо, ошондой эле бул жабдыктарды педагогикалык жактан негизделген түрдө колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн баалоо каралат [14;15].

Изилдөөнүн максаты — Ош шаарынын №20 И. Раззаков атындагы жана №6 А. С. Макаренко атындагы орто мектептердин жогорку класстын окуучуларын дене тарбиялык даярдоодо мектеп спорт аянтчасынын стандарттуу эмес жабдыктарын пайдалануунун натыйжалуулугун аныктоо.

Изилдөөнүн милдеттери:

1. Стандарттуу эмес жабдыктардын түрлөрүн жана аларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо.
2. Тандалган мектептердин шартында стандарттуу эмес жабдыктарды колдонуу боюнча методикалык негиздеме иштеп чыгуу.
3. Эксперимент жүргүзүү аркылуу окуучулардын физикалык көрсөткүчтөрүндөгү өзгөрүүлөрдү аныктоо.
4. Алынган жыйынтыктарды талдап, практикалык сунуштарды иштеп чыгуу.

Изилдөөнүн гипотезасы төмөнкүчө формулировкаланды: эгерде жогорку класстын окуучуларынын дене тарбия сабактарында мектеп спорт аянтчасынын стандарттуу эмес жабдыктары системалуу жана максаттуу түрдө колдонулса, анда алардын күч, ылдамдык, чыдамкайлык жана координация сыяктуу физикалык көрсөткүчтөрү салттуу окутуу каражаттары колдонулган шарттагы окуучуларга салыштырмалуу кыйла жогорулайт [3;5].

Изилдөөнүн материалдары жана методдору

Изилдөөнүн объектиси катары Ош шаарынын №20 И. Раззаков атындагы жана №6 А. С. Макаренко атындагы орто мектептеринин жогорку класстарында окуган окуучулар тандалды. Изилдөөгө 9–11-класстын окуучулары катышып, алардын жалпы саны 60 адамды түздү. Катышуучулар жаш курагы боюнча 15–17 жаш аралыгында болуп, эксперименттик жана контролдук топко бөлүндү. Эксперименттик топто окуу-машыгуу процессинде

стандарттуу эмес жабдыктар колдонулса, контролдук топто салттуу дене тарбия каражаттары пайдаланылды.

Изилдөөнүн предмети болуп мектеп спорт аянтчасында колдонулган стандарттуу эмес эмеректердин жана жабдыктардын окуучулардын дене тарбиялык даярдыгына тийгизген таасири аныкталды. Стандарттуу эмес жабдыктар катарына автомобиль шиналары, темирден жасалган «лабиринт», «рукоход», турник, гимнастикалык «стенка», аркандар, пластик бөтөлкөлөр, *түрдүү салмакта куюлган бетон тааштар*, кум толтурулган мүшөктөр жана жыгач таякчалар киргизилди. Бул жабдыктар мектеп аянтчасындагы ар кандай кыймыл тапшырмаларды уюштурууда колдонулуп, окуучулардын ылдамдык, күч, чыдамкайлык, координация жана ийкемдүүлүк сапаттарын өнүктүрүүгө багытталды [3;4].

Ар бир жабдык белгилүү бир педагогикалык милдетти аткаруу үчүн колдонулду. Мисалы, **автомобиль шиналары** тоскоолдуктар тилкесин түзүүдө жана секирүү көнүгүүлөрүндө пайдаланылды. Окуучулар шиналар аркылуу жуптап же кезек менен өтүү, бир бут менен секирүү, алдыңкы аралыкты өзгөртүү сыяктуу тапшырмаларды аткарышты. Бул көнүгүүлөр ылдамдыкты жана координацияны өнүктүрүүгө өбөлгө түздү [12].

Темирден жасалган **«лабиринт»** кыймыл багытын өзгөртүү, мейкиндикте багыт алуу жана реакция ылдамдыгын өркүндөтүү үчүн колдонулду. Окуучулар лабиринттин ичинде белгиленген жол менен жүрүп же чуркап өтүп, кыймылдарды так жана тез аткарууга үйрөнүштү. Мындай тапшырма алардын координациялык жөндөмдөрүн жана көңүл топтоо сапатын күчөттү [6].

«Рукоход» жана **«турник»** күч чыдамкайлыгын, ийин курчоосунун булчуңдарын жана жогорку дене бөлүгүнүн координациясын өнүктүрүүгө багытталган көнүгүүлөрдө колдонулду. Рукоходдо жүрүү, белгилүү аралыкты кол менен өтүү, турникке тартылуу жана ар түрдүү кармоо ыкмалары аркылуу окуучулардын күч даярдыгы текшерилди жана чындалды [9].

Гимнастикалык «стенка» негизинен ийкемдүүлүктү, булчуңдарды созуу жөндөмүн жана кыймыл амплитудасын кеңейтүүгө арналган тапшырмаларда пайдаланылды. Окуучулар стенкага таянып көтөрүлүү, бутту жогору көтөрүү, ийилүү жана сунулуу көнүгүүлөрүн аткарышты. Бул көнүгүүлөр дененин жалпы мобилдүүлүгүн жакшыртууга жардам берди [7].

Аркан (скакалка) менен секирүү, ыргытуу жана топтук координациялык оюндарда колдонулду. Айрыкча **аркан менен секирүү** көнүгүүлөрү жүрөк-кан тамыр системасын чыңдоого, чыдамкайлыкты жогорулатууга жана бут булчуңдарын активдештирүүгө багытталды. Топтук түрдө аркан аркылуу чуркоо же аркан менен белгиленген зоналардан өтүү тапшырмалары сабактын кызыгуусун арттырды.

Пластик бөтөлкөрдөн (баклашка) даярдалган белгилер тактыкты жана мейкиндикте багыт алууну өнүктүрүү үчүн колдонулду. Аларга чейин чуркоо, айланып өтүү, белгилүү аралыкта таштоо же топ менен иштөө сыяктуу тапшырмалар уюштурулду. Бул ыкма окуучулардын кыймыл аракетин тактоого жана реакциясын тездетүүгө жардам берди.

Түрдүү салмакта куюлган бетон тааштар жана кум толтурулган мүшөктөр күчтү өнүктүрүүчү көнүгүүлөрдө негизги каражат болуп кызмат кылды. Таштарды көтөрүү, жылдыруу, белгиленген аралыкка алып баруу же бир кол менен которуу сыяктуу тапшырмалар күч жана чыдамкайлык сапаттарын өстүрдү. Кум толтурулган мүшөктөрдү ыргытуу, көтөрүү, алып жүрүү жана тоскоолдуктардын үстүнөн өткөрүү тапшырмалары жалпы физикалык даярдыкты жакшыртты.

Жыгач таякчалар координациялык жана ылдамдык-күч багытындагы тапшырмаларда пайдаланылды. Окуучулар таякчаларды биринен бирине өткөрүү, белгиленген зонага жеткирүү, топ болуп колдонуучу эстафеталык оюндарда иштетүү сыяктуу көнүгүүлөрдү аткарышты. Бул ыкма кыймыл тактыгын, реакцияны жана топтук аракетти өнүктүрдү.

Изилдөөнүн негизги ыкмасы катары **педагогикалык эксперимент** колдонулду. Эксперимент баштапкы жана жыйынтыктоочу өлчөөлөргө негизделип жүргүзүлдү. Баштапкы этапта окуучулардын физикалык дене даярдыгынын деңгээли аныкталып, андан кийин

стандарттуу эмес жабдыктарды колдонгон атайын машыгуу программасы ишке ашырылды. Жыйынтыктоочу этапта ошол эле тесттер кайрадан алынып, эки топтун көрсөткүчтөрү салыштырылды.

Окуучулардын физикалык дене даярдыгын баалоодо төмөнкү тесттер пайдаланылды:

- 30 метрге чуркоо;
- турган жеринен узундукка секирүү;
- турникке тартылуу;
- рукоходдон өтүү;
- аркан менен секирүү ж.б..

Бул сыноолор (нормативдер) аркылуу тездик, шамдагайлык, күч, чыдамкайлык жана координация сыяктуу негизги физикалык дене сапаттар өлчөндү.

Алынган маалыматтарды ишенимдүү талдоо үчүн математикалык-статистикалык ыкмалар колдонулду. Эксперименттик жана контролдук топтордун ортосундагы айырмачылыктарды аныктоодо Стьюденттин t-критерийи пайдаланылды, ал эми көрсөткүчтөрдүн өз ара байланышын баалоодо корреляциялык талдоо жүргүзүлдү. Бул ыкмалар эксперименттин натыйжалуулугун сандык жактан негиздөөгө мүмкүнчүлүк берди [5].

Жыйынтыктар

Экспериментте алынган маалыматтар, стандарттуу эмес жабдыктарды системлуу колдонуу жогорку класстын окуучуларынын физикалык даярдыгын жакшыртарын көрсөттү. Баштапкы өлчөөлөрдө эксперименттик жана контролдук тайпалардын көрсөткүчтөрү дээрлик бирдей деңгээлде болуп, бул эки топтун из башындагы физикалык дене даярдыгы салыштырмалуу окшош экенин тастыктады. Эксперимент аяктагандан кийин эксперименттик тайпада бардык негизги көрсөткүчтөр боюнча оң динамика байкалды: 30 метрге чурко убактысы кыскарды, турган жеринен узундукка секирүү аралыгы көбөйдү, «турникке» тартылуу жана «рукоходдон» өтүү сыяктуу күч-кыймыл тапшырмаларындагы натыйжалар жакшырды.

Эксперименталдык жана контролдук тайпалардын көрсөткүчтөрүн аныктоо мисал катары салыштырмалуу в болду. Бирок алардык ортосундагы айырма стандарттуу эмес жабдыктар менен юштурулган сабактардын окуучулардын кыймыл активдүүлүгүнө жана машыгуунун натыйжалуулугуна түз таасир этерин көрсөтөт. Айрыкча шиналар, аркандар, темир лабиринт, гимнастикалык стенка, пластик бөтөлкөлөр, түрдүү салмакта куюлган бетон таштар жана кум толтурулган мүшөктөр менен аткарылган тапшырмалар окуучулардын ылдамдык, координация, күч жана чыдамкайлык сапаттарын активдүү өнүктүрдү.

1-таблица.

Экспериментке чейинки жана кийинки негизги көрсөткүчтөрдүн салыштырылышы

Көрсөткүчтөр	Эксперим. топ, башында	Эксперим. топ, аягында	Өзгөрүү %	Контр.топ, башында	Контр.топ, аягында	Өзгөрүү %
1	2	3	4	5	6	7
30 м чуркоо, сек	5.20	4.68	-10.0	5.18	5.00	-3.5
Узундукка секирүү, см	205	228	+11.2	206	214	+3.9
Турникке тартылуу, жолу	8	11	+37,5	8	9	+12.5
Рукоходдон өтүү, сек	18.4	15.9	-13.6	18.2	17.4	-4.4

Аркан менен секирүү, жолу/30	52	67	+28.8	53	58	+9.4
Кум мүшөгү менен күч көнүгүүсү, жолу	10	14	+40.0	10	11	+10.0

Бултаблица в тургандай, эксперименттик топто бардык көрсөткүчтөр боюнча өсүш кыйла жогору болду. Өзгөчө күч багытындагы тапшырмаларда жана координациялык көнүгүүлөрдө айырма айкын байкалды. Модедук топто өсүш бар болгону менен, анын деңгээли чектелүү калды.

2-таблица.

Топтордун ортосундагы салыштырма натыйжалар

Көрсөткүчтөр	Эксперименттик топтун өсүшү (%)	Контролдук топтун өсүшү (%)	Айырма
Ылдамдык	10.0	3.5	+6.5
Чыдамкайлык	13.6	4.4	+9.2
Күч	37,5–40,0	10,0–12,5	+25,0–27,5
Координация	28.8	9.4	+19.4
Жалпы физикалык даярдык	Жогору	Орточо	Байкаларлык артыкчылык

Бул салыштыруу эксперименттик топтун натыйжалары контролдук топко караганда кыйла жогору экенин көрсөтөт. Демек, стандарттуу эмес жабдыктарды колдонуу жогорку класстын окуучуларынын дене тарбиялык даярдыгын өркүндөтүүдө натыйжалуу каражат болуп эсептелет.

Жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыктары мектеп спорт аянтчасында стандарттуу эмес жабдыктарды (жеткиликтүү жана аз чыгымдуу каражаттарды) системалуу жана усулдук жактан туура колдонуу жогорку класстын окуучуларынын физикалык даярдыгын, кыймыл активдүүлүгүн жана сабакка болгон кызыгуусун олуттуу жогорулатарын тастыктады. Бул натыйжалар мугалимдин кесиптик чеберчилиги, башкача айтканда, ылайыктуу каражаттарды туура тандап, максаттуу пайдалануу жөндөмү менен түздөн-түз байланыштуу экени аныкталды. Ошондой эле мындай ыкма материалдык базасы чектелүү мектептерде да натыйжалуу колдонууга мүмкүн экени далилденди. Изилдөөнүн айрым чектөөлөрүнө карабастан (катышуучулардын аздыгы, шарттардын чектелиши), алынган маалыматтар стандарттуу эмес жабдыктарды колдонуу окуу процессин жакшыртуунун, окуучулардын дене тарбиялык деңгээлин көтөрүүнүн жана аларды аскерге чейинки даярдоонун натыйжалуу каражаты экенин көрсөттү.

Сунуштар

– Мектеп администрациялары спорт аянтчаларын стандарт эмес жабдыктар менен толуктоого көңүл бурушу керек.

– Дене тарбия мугалимдери сабак пландарында бул жабдыктарды колдонгон атайын көнүгүүлөрдү тандап талапка ылайыктуу киргизиши зарыл.

– Окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайык күч, ылдамдык, чыдамкайлык жана координация өнүктүрүүчү комплекстер түзүлүшү сунушталат.

– Мектептер аралык тажрыйбаны ашыруу максатында өз ара байланышты уюштуруп мугалимдердин ишмердүүлүгүн жайылтуу жана кесипкөйлүк мүмкүнчүлүктөрүн колдонуусун бөлүшүүсүн уюштуруп, мындай ыкмаларды кеңири жайылтышы керек.

КОЛДОНГОН АДАБИЯТТАРДЫН ТИЗМЕСИ

1. Кыргыз Республикасы. Билим берүү жөнүндө: мыйзам. – Бишкек, 2023.
2. Кыргыз Республикасы. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү стандарты. – Бишкек, 2022.
3. Ефремов, В. Н. Нестандартное оборудование на уроках физической культуры. – Москва: Просвещение, 2019.
4. Петров, А. С. Инновационные средства физического воспитания школьников. – Санкт-Петербург: Лань, 2020.
5. Кузнецов, С. В. Физическое воспитание школьников с использованием нестандартного оборудования // Теория и практика физической культуры. – 2021. – № 5. – С. 34–38.
6. Иванова, Т. В. Средства и методы развития физических качеств учащихся. – Москва: Академия, 2018.
7. Смирнов, Ю. Н. Методика физического воспитания в школе. – Москва: Владос, 2017.
8. Алиев, Р. М. Современные подходы к организации уроков физической культуры // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2020. – № 3. – С. 12–16.
9. Волков, Л. В. Возрастная физиология и физическое воспитание подростков. – Москва: Юрайт, 2019.
10. Карасартов, А. Кыргыз мектептеринде дене тарбияны уюштуруунун проблемалары. – Бишкек: Илим, 2021.
11. Осмонкулов, Б. Мектеп шартында дене тарбия сабактарын өркүндөтүү. – Ош: ОшМУ, 2022.
12. Михайлов, Д. П. Использование нестандартного оборудования в физическом воспитании // Физическая культура в школе. – 2020. – № 7. – С. 18–21.
13. Ким, Е. А. Организация двигательной активности школьников. – Москва: Просвещение, 2018.
14. Гончаров, С. И. Педагогические основы физического воспитания школьников. – Москва: Наука, 2019.
15. Токтогулов, Н. С. Дене тарбия сабактарында инновациялык ыкмалар. – Бишкек: КР Билим берүү академиясы, 2020.